

ASPECTOS TERAPÊUTICOS DO CÂNCER DE MAMA TRIPLO-NEGATIVO ANTES E APÓS A CIRURGIA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10260064

Lourraine Passos Holanda

Coautor(es):

Déborah Lílian Aragão Ferreira,

Gabriela Oliveira da Silva,

Larissa Nunes Castro,

Mariana Laura Ramos Simão

Orientador: João de Deus Valadares Filho

Resumo

INTRODUÇÃO: O câncer de mama é um dos mais diagnosticados entre as mulheres, sendo a principal causa de morte por câncer nesse grupo.

Apresenta duas subdivisões: os carcinomas especiais e os não-especiais, onde o último possui 5 variações imuno-histoquímicas. Em uma dessas variações, encontra-se o câncer de mama triplo-negativo (CMTN) representando cerca de 15% dos casos e predominando em mulheres abaixo dos 40 anos. É caracterizado por não expressar receptores

hormonais e nem a proteína HER2 em sua membrana. O tratamento é desafiador devido à sua agressividade, sendo alvo frequentes de estudos. OBJETIVOS: Elencar as principais terapêuticas atualmente ofertadas para tratamento do CMTN. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um levantamento bibliográfico na base de dados da revista da Sociedade Brasileira de Mastologia, INCA (Instituto Nacional do Câncer) e Pubmed, utilizando como critério de inclusão artigos indexados entre 2010 a 2023. O guideline 4.2023 NCCN (National Comprehensive Cancer Network) foi utilizado para atualizações. DISCUSSÃO: A cirurgia upfront se restringe a casos de tumores < 2cm e sem axila comprometida. Já a quimioterapia neoadjuvante é preferida para casos de doença com 2cm ou mais (cT≥2) ou com comprometimento axilar ao diagnóstico (cN≥1). A terapia recomendada inclui taxano e antraciclina com a adição de carboplatina. Especialmente nos casos de pacientes onde existem limitações ao uso de alternativas terapêuticas (mutação no BRCA), a carboplatina se apresenta como opção de tratamento. Não se sabe como os inibidores de PARP se comparam as platinas nesse cenário. A radioterapia é realizada após a cirurgia conservadora de forma rotineira e, após mastectomia, sem indicações clássicas como tumores maiores de 5cm, linfonodo positivo e/ou margens positivas. CONCLUSÃO: Dessa forma, atualmente o tratamento é baseado de acordo com características únicas de cada tumor sendo, na maioria dos casos, utilizado quimioterapia neoadjuvante, cirurgia conservadora ou mastectomia e radioterapia adjuvante.

Referências

1. CINTRA, Jane Rocha Duarte et al. Perfil imuno-histoquímico e variáveis clinicopatológicas no câncer de mama. Revista da Associação Médica Brasileira, v. 58, p. 178-187, 2012.
2. FERNANDES, Gustavo dos Santos; CALABRICH, Aknar; KATZ, Artur. Câncer de mama triplo- negativo: aspectos clínicos, laboratoriais e terapêuticos:[revisão]. Rev. bras. mastologia, p. 76-82, 2010.
3. MENDOZA-DEL SOLAR, Gonzalo; CERVANTES-PACHECO, Fiorella. Câncer de mama triple negativo. Revista de la Sociedad Peruana de

Medicina Interna, v. 27, n. 2, p. 75-78, 2014.

4. VILBERT, M. T. S. et al. Real-world comparison of the impact of adjuvant capecitabine in women with high-risk triple-negative breast cancer after neoadjuvant chemotherapy. *Annals of Oncology*, v. 30, p. v70, 2019.

UNINOVAFAPI

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!